

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD LERMA

Grúa Viajera: Rediseño Mecánico

Alumno: Fernando Adalid Guillén Chimal

Asesores: Dr. Daniel Librado Martínez Vázquez
Dr. Celso Márquez Sánchez

PROYECTO TERMINAL

Agosto 2025

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, Unidad Lerma
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos

Nombre y matrícula del estudiante: Fernando Adalid Guillén Chimal - 2213065360

Título del proyecto terminal: Grúa Viajera: Rediseño Mecánico

Modalidad del proyecto terminal: Desarrollo tecnológico

Director: Dr. Daniel Librado Martínez Vázquez

Adscripción: Profesor Investigador Asociado al Departamento de Procesos Productivos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Codirector: Dr. Celso Márquez Sánchez

Adscripción: Profesor Asociado al Departamento de Sistemas de Información y Comunicación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Trimestre: 25P

Fecha: 7 de agosto del año 2025

Yo, **Fernando Adalid Guillén Chimal**, con matrícula **2213065360**, declaro que este es un trabajo original, resultado de mis propias reflexiones y aprendizajes. Así mismo, otorgo mi autorización a la Coordinación de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, para publicar el presente documento en los repositorios digitales institucionales.

Yo, **Daniel Librado Martínez Vázquez**, adscrito al **Departamento de Procesos Productivos de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana**, declaro que he leído en la totalidad este trabajo y apruebo su contenido técnico-científico y originalidad. Así mismo, otorgo mi autorización a la Coordinación a la Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos, para publicar el presente documento en los repositorios digitales institucionales. Finalmente, declaro que otorgo una calificación de **100/100** al presente documento de Proyecto Terminal.

Yo, **Celso Márquez Sánchez**, adscrito al **Departamento de Sistemas de Información y Comunicación de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Unidad Lerma de la Universidad Autónoma Metropolitana**, declaro que he leído en la totalidad este trabajo y apruebo su contenido técnico-científico y originalidad. Así mismo, otorgo mi autorización a la Coordinación a la Estudios de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos, para publicar el presente documento en los repositorios digitales institucionales. Finalmente, declaro que otorgo una calificación de **100/100** al presente documento de Proyecto Terminal.

Agradecimientos

Quiero expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas las personas que, de forma directa o indirecta, hicieron posible la realización de este proyecto.

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, pero en especial a mis padres, Victor Guillén Pérez y Blanca Zuly Chimal De La Cruz, a mi hermana Katia Niccole Guillén Chimal y a mi novia Karla Arizbeth Bastida Romero, por su apoyo incondicional y la confianza que depositaron en mí. Su motivación constante en cada etapa de mi carrera ha sido un pilar importante para que hoy pueda presentar este trabajo, con el que me haré acreedor al título de ingeniero en sistemas mecatrónicos.

A mis asesores, Dr. Daniel Librado Martínez Vázquez y Dr. Celso Márquez Sánchez, les agradezco su invaluable guía, compromiso y disposición durante todas las etapas de este trabajo. Su experiencia, paciencia y orientación fueron fundamentales para el desarrollo de este proyecto.

También extendiendo mi gratitud a mis compañeros y amigos, con quienes compartí todo este proceso, brindando colaboración, ideas, ánimos y risas en los momentos más difíciles. Sobre todo quiero agradecer a mi compañero y amigo Miguel Villegas De La Cruz, cuyo trabajo en los subsistemas eléctrico-electrónicos de este proyecto ha sido indispensable para concluirlo satisfactoriamente.

Finalmente, agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, por proporcionarme los recursos y el entorno necesarios para llevar a cabo este trabajo.

A todos ustedes, muchas gracias.

Resumen

Este proyecto terminal tiene la finalidad de rediseñar un prototipo mecánico de una grúa viajera, con la adición de un péndulo para que simule los efectos que una carga suspendida tiene sobre el sistema. El prototipo consta de una varilla que actúa como péndulo, acoplada a una resistencia variable de precisión. Esta resistencia está montada sobre una plataforma con libertad de movimiento rectilíneo horizontal, la cual se desplaza mediante una cremallera accionada por un motor de corriente continua. La construcción de este prototipo radica en la necesidad de desarrollar un modelo funcional en el que se puedan implementar técnicas propias del control para regular el movimiento del carro y el péndulo, por medio de un sistema mecánico sencillo y accesible. Dentro del proyecto se creará el prototipo mecánico y se integrarán adecuadamente los subsistemas eléctrico-electrónicos, para ello, se diseñarán y ensamblarán los componentes mecánicos, seguido de la implementación de componentes eléctrico-electrónicos encargados del movimiento de la plataforma y su posición, así como de la medición del ángulo del péndulo. El alcance del proyecto se limita a la creación del prototipo mecánico funcional, la integración con los sistemas eléctrico-electrónicos que se desarrollarán al paralelo y la comprobación de su funcionamiento mediante prebuas de control y con el uso de una tarjeta de adquisición de señales.

Palabras clave: Grúa viajera, prototipo mecánico, diseño, manufactura, carro-péndulo.

Índice

1. Introducción	8
1.1. Justificación	8
1.1.1. Justificación académica	8
1.1.2. Justificación científica y técnica	9
1.1.3. Justificación social	9
1.2. Problema por resolver	10
1.3. Objetivos	10
1.3.1. Objetivo general	10
1.3.2. Objetivos específicos	10
1.4. Alcances	11
1.5. Antecedentes	11
2. Marco teórico	13
2.1. Principios de funcionamiento	13
2.2. Modelado dinámico	13
2.2.1. Formulación de Euler-Lagrange	13
2.2.2. Disipación de Rayleigh	14
2.2.3. Linealización del modelo dinámico	14
2.3. Obtención de funciones de transferencia a partir del modelo en espacio de estados	15
2.4. Diseño mecánico	16
2.5. Procesos de manufactura aplicados	16
2.6. Consideraciones en el ensamblaje del sistema completo	17
2.7. Métodos de ensamblaje	17
2.8. Aplicación del control PID en la grúa viajera	18
2.8.1. Control PID	18
2.8.2. Ganancia proporcional	18
2.8.3. Ganancia integral	19
2.8.4. Ganancia derivativa	19
2.8.5. Implementación del control PID en la grúa viajera	19
3. Metodología	20
3.1. Análisis teórico y modelado dinámico	20
3.2. Diseño del prototipo mejorado	20
3.3. Proceso de manufactura y pintura	20
3.4. Ensamblado y verificación del prototipo	21
4. Diseño y desarrollo del proyecto	22
4.1. Modelo dinámico de la grúa viajera	22
4.1.1. Aproximación no lineal	22
4.1.2. Linealización del modelo dinámico	25
4.2. Funciones de transferencia relevantes	27
4.3. Diseño mecánico	30
4.4. Desarrollo físico del prototipo	30

4.5. Ensamble final e integración de subsistemas	33
4.6. Evaluación del modelo final	33
4.6.1. Prueba individual del carro y del péndulo	33
4.6.2. Funcionamiento como grúa viajera	34
5. Resultados	36
5.1. Modelo final manufacturado e integrado con los subsistemas eléctrico-electrónicos y de control	36
5.2. Gráficas resultantes de las pruebas de control	38
5.2.1. Pruebas de control individuales como carro y como péndulo	38
5.2.2. Pruebas de control como grúa viajera	41
6. Análisis y discusión	42
6.1. Manufactura del modelo	42
6.2. Gráficas de control	42
7. Conclusiones y trabajo futuro	44
Referencias	45
Apéndices	46

Índice de figuras

1.	Diagrama de referencia para el modelado.	22
2.	Gráfica de $y = \sin(\theta)$	25
3.	Diseño del prototipo mecánico desde diferentes perspectivas.	30
4.	Planos de piezas creadas mediante SolidWorks.	32
5.	Diagrama de bloques Simulink para las pruebas individuales de control.	33
6.	Interfaz gráfica en controldesk para las pruebas individuales de control.	34
7.	Interfaz gráfica en controldesk para las pruebas de control como grúa viajera.	34
8.	Diagrama de bloques Simulink para las pruebas de control como grúa viajera.	35
9.	Modelo resultante desde diferentes perspectivas.	36
10.	Carro del modelo resultante desde diferentes perspectivas.	37
11.	Gráficas resultantes de la prueba del péndulo en lazo abierto.	38
12.	Gráficas resultantes de la prueba del péndulo en lazo cerrado.	39
13.	Gráficas resultantes de la prueba del carro en lazo cerrado.	40
14.	Gráficas resultantes de la prueba de la grúa viajera en lazo cerrado.	41
15.	Tendencia y variación mensual del personal ocupado por la industria manufacturera.	46
16.	Porcentaje de automatización posible en México.	46
17.	Exportaciones por entidad federativa mexicana.	47
18.	Estructura de la grúa viajera creada por Jair Palma y Jordi Pizarro.	47
19.	Gancho de la grúa viajera creada por Jair Palma y Jordi Pizarro.	48
20.	Primer plano obtenido por Alejandro Rebolio.	48
21.	Segundo plano obtenido por Alejandro Rebolio.	49
22.	Tercer plano obtenido por Alejandro Rebolio.	49
23.	Plano obtenido por Omar Cruz.	50
24.	Diseño del prototipo experimental de César López.	50
25.	Vista superior del modelo CAD obtenido por Augustin Pitré.	51
26.	Bloque Conversion.	51
27.	Bloque $x-\theta L$	51
28.	Bloque PID.	52
29.	Bloque Grúa.	52

1. Introducción

La grúa viajera es una estructura utilizada comúnmente en aplicaciones industriales para el transporte de objetos y cargas pesadas de forma horizontal. Al controlar su movimiento, se logra una gran exactitud y precisión en el desplazamiento. Este sistema consta de una plataforma o carro que se desplaza a lo largo de una vía fija y una carga que debe ser estabilizada para que presente la menor cantidad de oscilaciones posible.

En términos de componentes, se hace uso de un carro y un péndulo, el cual actuará como la carga que se desea transportar. Ambos sistemas no parecen tan complicados de modelar y controlar individualmente, pero que, al formar parte de un sistema en conjunto, la complejidad aumenta y se requieren técnicas avanzadas de control para poder ser sintonizados y estabilizados. Al integrar un péndulo en un carro, para simular la carga en una grúa viajera, se crea un desafío adicional en términos de control y de sistemas no lineales. Esta combinación de complejidad y simplicidad es ideal para introducir a los nuevos estudiantes de control a técnicas más avanzadas.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera [1], el volumen de producción manufacturera tuvo un crecimiento mensual durante más de 10 años, pero desde la pandemia del Covid-19, dicho volumen se ha estancado e incluso ha disminuido, como se muestra en la figura 15. Los sistemas automatizados y de control son muy relevantes si se requiere elevar esa cifra, por lo que, al diseñar este prototipo con fines académicos, se puede reforzar el conocimiento sobre estos sistemas al no solo quedarse en teoría y contar con ejemplos didácticos sobre los cuales, los estudiantes de control puedan aplicar los conocimientos previamente adquiridos.

1.1. Justificación

1.1.1. Justificación académica

Este proyecto se enmarca en el perfil de egreso de la Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos ya que, para realizar la construcción del prototipo, es necesario combinar teoría y práctica al realizar el análisis y diseño de estructuras, mecanismos y componentes incluidos en el prototipo. Además, serán necesarios conocimientos de manufactura asistida por computadora para realizar el ensamblaje del sistema completo.

Con la finalización de este proyecto, se pone en práctica la responsabilidad social al contribuir con un prototipo mecánico que sea usado con fines educativos para reforzar los conocimientos teóricos de futuros ingenieros.

Por otro lado, se deberán comunicar eficazmente los contenidos y los resultados obtenidos durante todas las etapas del proyecto.

1.1.2. Justificación científica y técnica

En la industria, los factores de seguridad, efectividad y rapidez son altamente recompensados y, por ende, son muy valiosos. Uno de los apartados más importantes para lograr aumentar dichos factores es la automatización, esencialmente en sistemas de manipulación como lo son las grúas viajeras. El control de estos sistemas es fundamental, ya que cualquier oscilación no deseada de la carga que transportan pueden poner en riesgo la seguridad de los operarios y trabajadores, además que reducen la eficiencia del proceso de transporte [2].

En México, desde la pandemia del Covid-19, la producción manufacturera desaceleró, inclusive se estancó. En este contexto, la incorporación de sistemas automatizados y de control de alta precisión se vuelve clave para garantizar la modernidad y competitividad de nuestra industria. Según el Instituto de Análisis Global McKinsey, más del 50 % de las actividades laborales en México podrían ser automatizadas con tecnologías existentes, por lo que el aumentar el nivel de automatización es fundamental para enfrentar los desafíos actuales. Ver figura 16 en los apéndices.

Como se explica en el artículo “Educational Methodology Based on Active Learning for Mechatronics Engineering Students: Towards Educational Mechatronics” [3], en la educación actual, la necesidad de una formación práctica de los estudiantes es un desafío constante para carreras de ingeniería. Los motivos pueden ser diferentes, pero el punto es que no se cuentan con prototipos funcionales donde se puedan aplicar los principios teóricos que se estudian. El uso de estos prototipos facilita el entendimiento de como estos sistemas interactúan en un entorno real, además que esta experiencia práctica prepara a los estudiantes para ser capaces de enfrentar desafíos en entornos industriales reales.

1.1.3. Justificación social

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) [1], según la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera, desde julio del 2009 hasta julio del 2019, el volumen de producción manufacturera aumentó en un 41 %, pero desde julio del 2019 hasta la última encuesta mensual, realizada en enero del 2025, el volumen de producción se estancó e incluso disminuyó en un 1 %, tal como se muestra en la figura 15 en los apéndices. Estas cifras pueden llegar a ser alarmantes, puesto que, según la plataforma en línea Statista, la industria manufacturera representa alrededor del 20 % del producto interno bruto (PIB) mexicano[4].

Las exportaciones de 22 de las 32 entidades federativas mexicanas se componen por más del 40 % de productos provenientes del sector manufacturero. Además, de esas 22 entidades, en 20, el sector manufacturero abarca más del 70 % de las exportaciones (figura 17 en los apéndices), por lo tanto, la incorporación de sistemas automatizados controlados de alta precisión son claves para poder reforzar el impulso que se ha visto estancado en los últimos años. Este proyecto busca contribuir al desarrollo y conocimiento de estos sistemas, ofreciendo un prototipo mecánico útil para el ámbito académico, con el fin de formar profesionales que además de tener un conocimiento teórico, tengan la oportunidad de desarrollarlo con profundidad al llevar a cabo prácticas físicas.

1.2. Problema por resolver

Para el transporte de cargas dentro de fábricas e industrias, se hace uso de grúas viajeras, las cuales requieren de un control preciso para evitar que la carga suspendida que transportan oscile de forma excesiva, resultando en un problema de seguridad y reduciendo la eficiencia del sistema.

Este proyecto resolverá el problema de la fabricación de un prototipo mecánico mejorado de grúa viajera con carga suspendida sobre el cual se puedan implementar técnicas de control para estabilizar la carga. El objetivo es analizar, diseñar, construir y evaluar un sistema sobre el cual sea posible analizar los efectos dinámicos de la oscilación de la carga y que, sobre todo, sirva como herramienta académica para la enseñanza de técnicas de control en sistemas mecánicos.

A pesar de los estudios existentes sobre grúas viajeras y sus sistemas de control, la mayoría de dichos estudios son plenamente teóricos. En el ámbito académico, los estudiantes analizan, estudian y controlan el comportamiento de sistemas mecánicos, pero no cuentan con herramientas para visualizar, de manera física, los efectos de dicho análisis y control. Este proyecto busca abordar ese vacío al proporcionar un prototipo mecánico que sirva como herramienta educativa sobre el cual se puedan implementar las diferentes técnicas de control existentes.

Además, el diseño de este prototipo debe tomar en cuenta el sistema carro-péndulo invertido, para que, además de ser analizado y estudiado como grúa viajera, también pueda ser analizado y estudiado como dicho sistema.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Crear un subsistema mecánico de grúa viajera mejorado, en comparación con el ya existente en la unidad, mediante el uso de técnicas propias de la Ingeniería en Sistemas Mecatrónicos.

1.3.2. Objetivos específicos

- Obtener el modelo dinámico de la grúa viajera mediante aproximación lineal y no lineal.
- Obtener las funciones de transferencia relevantes del sistema linealizado.
- Identificar fallas, movimientos irregulares o manufactura inadecuada, mediante la inspección detallada de los componentes del prototipo existente.
- Diseñar el subsistema mecánico de la grúa viajera mejorado mediante el uso de software de diseño asistido por computadora.
- Construir el subsistema mecánico, mediante técnicas de manufactura tradicional y asistida por computadora.

- Integrar el subsistema mecánico con los subsistemas eléctrico-electrónico, computacional y de control que se desarrollarán al paralelo.
- Evaluar el funcionamiento del prototipo mejorado de la grúa viajera, mediante la prueba completa del sistema mecatrónico.

1.4. Alcances

La realización de este proyecto se limita al desarrollo de un prototipo mecánico, la integración de los subsistemas eléctrico-electrónicos y la evaluación del modelo final con un programa donde se aplique control PID.

1.5. Antecedentes

Las construcciones de grúas viajeras realizadas en otras universidades, por lo general, hacen uso de dos vigas fijas con rieles, sobre las cuales se desplaza otra viga que en su centro tiene un gancho, esto es una gran aproximación al funcionamiento real de una grúa viajera, sin embargo, el propósito de la grúa viajera que se construirá en este proyecto, es que sea un modelo simplificado sobre el cual se puedan aplicar técnicas de control, además, el prototipo también está pensado para tenga la capacidad de ser usado como un sistema de carro-péndulo. A continuación, se mencionan algunos trabajos realizados que abordan una problemática similar a la de este trabajo:

1. En 2024, en la Universidad Politécnica Salesiana, en Ecuador, Jair Gregorio Palma Medina y Jordi Alejandro Pizarro Fuentes, presentaron un trabajo de titulación que tenía como objetivo la elaboración de un prototipo de puente grúa que simule el funcionamiento de 5 toneladas [5]. La forma que se abordó este problema fue la de construir un modelo a escala de una grúa viajera industrial, es decir, realizaron el diseño de la estructura y del “trolley”, que es el gancho que transporta la carga. Además, realizaron análisis de esfuerzos para las vigas que usaron. Las figuras 18 y 19 en los apéndices muestran la estructura y el gancho que diseñaron, manufacturaron e implementaron.
2. En 2013, en el Instituto Politécnico Nacional, en México, Alejandro Rebollo Perdomo presentó una tesina que tenía como objetivo el análisis y diseño de una grúa viajera tipo bipuente [6]. La forma que se abordó este problema fue la de hacer el análisis de esfuerzos de las vigas necesarias para poder transportar una carga de 30 toneladas, es decir, se hizo dicho análisis para el cálculo del puente, el trabe carril y la columna. En este trabajo no se implementó físicamente, por lo que no hay imágenes del modelo real, esto se debe a que el objetivo no era realizar un modelo a escala, el objetivo era el diseñar los elementos necesarios para la construcción de una grúa viajera de tamaño industrial. Las figuras 20, 21 y 22 en los apéndices muestran los planos obtenidos.
3. En 2009, en el Instituto Politécnico Nacional, en México, Omar Eduardo Cruz Montaña presentó una tesis que tenía como objetivo el análisis, diseño y selección de una grúa viajera tipo monopuente [7]. La forma que se abordó este problema fue la de realizar

los cálculos necesarios para poder diseñar las partes de una grúa viajera que tuviera la capacidad de carga de 10 toneladas inglesas, además, se realizó un análisis de soldadura para determinar el tamaño adecuado. De igual forma, se seleccionó un motor y una chumacera adecuados para los resultados obtenidos. Finalmente, se realizó un análisis de costos. Este trabajo, de igual forma, no se implementó físicamente, solamente se hicieron los análisis necesarios y el diseño, pero no la implementación física. La figura 23 en los apéndices muestra un plano sobre el cual se puede deducir que representa lo que sería una implementación física del diseño.

4. En 2011, en la Universidad Autónoma de Querétaro, César Uriel López López, presentó una tesis que tenía como objetivo la construcción de un prototipo experimental del péndulo invertido sobre un carro para el área de control de dicha universidad [8]. La forma que se abordó este problema fue la de diseñar y construir un prototipo que sirviera para poder realizar el control del sistema carro-péndulo. Además, se realizó un subsistema eléctrico-electrónico para posteriormente hacerle pruebas al modelo. La figura 24 en los apéndices muestra el diseño del prototipo experimental.
5. En 2024, en la Univeritat Politècnica De Catalunya, Augustín Pitré presentó un trabajo final de grado que tenía como objetivo el estudio, diseño y mejora de un puente grúa [9]. La forma que se abordó el problema fue la de realizar estudios mecánicos y dinámicos del sistema, para posteriormente realizar un diseño CAD con los resultados obtenidos gracias a los estudios. En la figura 25 en los apéndices se muestra el modelo CAD resultante.

Como se puede observar, algunos de estos trabajos no llegaron a la implementación física y quien llegó a la implementación física, lo hizo construyendo un modelo a escala de lo que sería una grúa viajera industrial.

Además, se tomó en cuenta un trabajo del sistema carro-péndulo invertido, ya que el objetivo que tenía ese proyecto y el objetivo que tiene este proyecto son muy similares, además que durante el desarrollo de este proyecto se busca que el prototipo mecánico construido tenga la opción a ser usado como carro-péndulo invertido si se requiere.

Para el caso de este proyecto, se busca construir un modelo simplificado de grúa viajera que no simule al 100% una grúa viajera industrial, es decir, que se asemeje a los movimientos y objetivos que tiene una grúa viajera para que pueda ser usado con fines académicos para implementar técnicas de control que regulen la velocidad del carro y el ángulo de la carga.

2. Marco teórico

La manufactura de prototipos mecánicos es un paso fundamental en la ingeniería, ya que permite evaluar la viabilidad estructural, funcionalidad, y precisión de un diseño antes de su implementación real [10]. Este proyecto tiene la finalidad de crear un prototipo mecánico que simule un sistema de gran interés académico e industrial.

2.1. Principios de funcionamiento

La grúa viajera está compuesta por una plataforma que se desplaza horizontalmente sobre rieles fijos, la cual transporta una carga de una posición a otra. Su diseño debe garantizar:

1. Resistencia estructural para garantizar el transporte de cargas sin deformaciones.
2. Precisión en la movilidad gracias a un mecanismo de guiado estable y exacto.
3. Bajo peso para minimizar esfuerzos mecánicos no deseados.

2.2. Modelado dinámico

El modelo dinámico de un sistema es una representación en forma de ecuación de cómo se comporta el sistema con las fuerzas que actúan sobre el mismo a lo largo del tiempo.

Sirve para simular y predecir el comportamiento del sistema en el futuro al controlar ciertas variables. Con esto, se pueden tomar decisiones para ajustar ciertos parámetros con el objetivo de obtener un resultado deseado.

2.2.1. Formulación de Euler-Lagrange

Este método para modelar la dinámica de sistemas físicos se basa en la función Lagrangiana y sus derivadas, con el objetivo de reducir la dinámica a un sistema de ecuaciones. Se hace uso de coordenadas generalizadas, las cuales son las variables independientes del sistema.

Los pasos que se deben seguir para conseguir el sistema de ecuaciones son los siguientes:

1. Primero se calcula la energía cinética del sistema.

$$T = \frac{1}{2}mv^2 \quad (1)$$

2. Después se calcula la energía potencial del sistema.

$$V = mga \quad (2)$$

3. Posteriormente se calcula el Lagrangiano, que no es más que la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial.

$$L = T - V \quad (3)$$

4. Finalmente, se hace uso de la ecuación de Lagrange para cada coordenada generalizada q presente en el sistema.

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \quad (4)$$

2.2.2. Disipación de Rayleigh

En la vida real, los sistemas son no conservativos, es decir, la energía se pierde debido a la fricción o el rozamiento con el aire. Para modelar esa pérdida de energía, se añade al análisis el coeficiente de disipación de Rayleigh.

Este término se incluye como una función disipada D , la cual depende de las velocidades generalizadas del sistema. Su expresión general está dada por:

$$D = \frac{1}{2} \sum_i b_i \dot{q}_i^2 \quad (5)$$

Donde:

- b_i es el coeficiente de disipación asociado a la coordenada generalizada q_i .
- \dot{q}_i es la velocidad generalizada de dicha coordenada.

Para incorporar esta disipación en las ecuaciones de movimiento, se añade el término:

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} \quad (6)$$

a la ecuación de Lagrange, resultando en:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i \quad (7)$$

donde Q_i representa las fuerzas externas generalizadas que se ejercen sobre q_i . Esta ecuación permite modelar de manera más realista el comportamiento de los sistemas dinámicos.

2.2.3. Linealización del modelo dinámico

Los sistemas físicos, en su mayoría, están descritos por ecuaciones no lineales debido a la relación compleja que existe entre sus variables. Sin embargo, para facilitar su análisis, es común aproximar el comportamiento del sistema mediante un modelo lineal en torno a un punto de equilibrio.

El proceso de linealización consiste en desarrollar una expansión en serie de Taylor de primer orden de las ecuaciones no lineales del sistema, evaluadas en dicho punto de equilibrio. Los pasos generales para realizar esta aproximación son los siguientes:

1. **Identificación del punto de equilibrio:** Se determina el estado en el que las derivadas temporales de las variables del sistema son cero, es decir, donde el sistema permanece en reposo o en estado estacionario sin perturbaciones externas.

2. **Obtención de las ecuaciones dinámicas:** A partir del modelo no lineal, se identifican las funciones $f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ que describen la evolución del sistema en el tiempo en función del estado \mathbf{x} y la entrada \mathbf{u} .
3. **Desarrollo en serie de Taylor:** Se realiza una expansión en serie de primer orden alrededor del punto de equilibrio $(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$, considerando únicamente los términos lineales:

$$f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \approx f_i(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}) + \left. \frac{\partial f_i}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}} (\mathbf{x} - \bar{\mathbf{x}}) + \left. \frac{\partial f_i}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}} (\mathbf{u} - \bar{\mathbf{u}})$$

4. **Reducción del modelo:** Al evaluar en el punto de equilibrio, los términos constantes $f_i(\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}})$ desaparecen y el sistema queda descrito por una representación lineal dependiente únicamente de las variaciones $\delta \mathbf{x}$ y $\delta \mathbf{u}$:

$$\delta \dot{\mathbf{x}} = A \delta \mathbf{x} + B \delta \mathbf{u}$$

donde A y B son las matrices Jacobianas del sistema respecto al estado y la entrada, evaluadas en el punto de equilibrio:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}, \bar{\mathbf{u}}}$$

Esta representación lineal es válida únicamente en una localidad cercana al punto de equilibrio, ya que al alejarse del mismo, los efectos no lineales del sistema pueden volverse significativos. No obstante, la linealización es una herramienta fundamental en ingeniería para diseñar controladores y analizar la estabilidad local de sistemas complejos.

2.3. Obtención de funciones de transferencia a partir del modelo en espacio de estados

Una vez obtenidas las ecuaciones dinámicas lineales que describen el sistema, se puede hacer un análisis en espacio de estados, el cual nos permite representar sistemas dinámicos lineales mediante un conjunto de ecuaciones de primer orden de la forma:

$$\begin{aligned} \dot{Z}(t) &= AZ(t) + Bu(t) \\ y(t) &= CZ(t) + Du(t) \end{aligned}$$

donde $Z(t)$ es el vector de estados, $u(t)$ es la entrada al sistema, $y(t)$ es la salida, y A , B , C , y D son matrices que describen la dinámica interna, la influencia de la entrada, la forma en que se observa el sistema y la ganancia directa, respectivamente.

Para obtener la función de transferencia del sistema se realiza la transformada de Laplace a las ecuaciones anteriores, asumiendo condiciones iniciales nulas:

$$sZ(s) = AZ(s) + BU(s) \Rightarrow Z(s) = (sI - A)^{-1}BU(s)$$

Sustituyendo en la ecuación de salida se tiene:

$$Y(s) = CZ(s) + DU(s) = C(sI - A)^{-1}BU(s) + DU(s)$$

Por lo tanto, la función de transferencia del sistema se expresa como:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = C(sI - A)^{-1}B + D$$

Este enfoque permite un análisis detallado y flexible del comportamiento del sistema para diferentes configuraciones de observación y control.

2.4. Diseño mecánico

Para el diseño del sistema se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Dos rieles fijos alineados perfectamente para permitir el libre traslado de la plataforma.
- Base sólida que no presente deformaciones ni vibraciones cuando la plataforma se encuentre en movimiento.
- Una plataforma móvil que sea capaz de desplazarse sobre los rieles fijos.
- Método de transmisión de potencia eficiente y de alta precisión que sea fácil de integrar en el sistema.
- Péndulo articulado creado con materiales resistentes para evitar flexiones no deseadas.
- Uniones y rodamientos de baja fricción que permitan un movimiento libre y sin restricciones del péndulo.
- Integración completa con el subsistema eléctrico-electrónico.

Para definir la geometría y dimensiones del sistema, se utilizarán herramientas de dibujo y diseño mecánico en 3D.

2.5. Procesos de manufactura aplicados

Los procesos principales de los que se harán uso para la fabricación del prototipo son:

- **Corte de placas de acero, varilla y cremallera:** Necesario para crear la estructura del carro, y la estructura sobre la cual estarán montados los rieles fijos. De igual forma, necesario para dividir una varilla en tramos previamente definidos.
- **Perforación de placas de acero:** Se perforarán las placas del carro para atornillar los componentes montados en él. Además, es necesario que la varilla sobre la cual se deslizará el carro atraviese todo el modelo.
- **Soldadura de placas de acero y cremallera:** Necesario para garantizar la rigidez del modelo y la correcta unión de todos los elementos.

- **Lijado del modelo construido:** Necesario para que la pintura elegida se adhiera con mejor eficacia.
- **Pintado del modelo construido:** Necesario para aumentar la estética del modelo y, sobre todo, proteger ante los efectos de la corrosión.

Es fundamental garantizar que las tolerancias de los componentes fabricados sean las adecuadas, ya que cualquier variación en las mismas puede afectar la movilidad del carro, afectando, por ende, al sistema y su comportamiento mecánico [11].

2.6. Consideraciones en el ensamblaje del sistema completo

Uno de los desafíos más relevantes en la creación del prototipo es la correcta integración de todos los componentes. Se debe tener en consideración lo siguiente:

- Alineación precisa de los rieles fijos en la estructura, lo cual garantiza un movimiento fluido y estable.
- Bajo peso del péndulo y su estructura, lo cual minimiza los esfuerzos producidos por el carro a causa de este.
- Precisión al momento de unir los componentes de la base y la estructura para garantizar una estructura confiable y sin deformaciones que afecten al sistema.
- Minimizar, dentro de lo posible, la fricción que puedan tener los componentes de la estructura que se vean involucrados en el traslado del carro.

2.7. Métodos de ensamblaje

Para la correcta integración de todos los componentes del prototipo se emplearán diferentes técnicas de ensamblaje:

- Uniones atornilladas que faciliten el montaje y desmontaje de componentes claves en el sistema que puedan tener la necesidad de ajustarse.
- Soldadura estructural que garantice la rigidez necesaria en las estructuras, tanto del carro, como la de la base.
- Pruebas de alineación mecánica para verificar que el carro tenga un desplazamiento horizontal libre y sin restricciones por los rieles. Además, se verifica que el péndulo realice su desplazamiento angular sin restricciones y que no provoque movimientos no deseados en el carro.

2.8. Aplicación del control PID en la grúa viajera

2.8.1. Control PID

El control PID (Proporcional-Integral-Derivativo) es una de las técnicas de control más estudiadas y ampliamente usadas en la ingeniería, ya que, a pesar de su simplicidad, en comparación con otras técnicas de control, presenta gran eficiencia al regular sistemas dinámicos. Esto hace que el control PID tenga una amplia variedad de aplicaciones, pero su desempeño depende de la sintonización adecuada de sus tres ganancias: proporcional, integral y derivativa, las cuales tienen un rol específico en la respuesta del sistema.

Según Ogata en *Modern Control Engineering* [12], el control PID es ampliamente utilizado gracias a la capacidad que tiene de corregir el error en sistemas dinámicos mediante la combinación de acciones de control reactivas, acumulativas y predictivas. Por otra parte, Nise en *Control Systems Engineering* [13] enfatiza que el ajuste adecuado de las tres ganancias del PID es fundamental para lograr estabilidad y minimizar el error en estado estacionario.

El PID se expresa matemáticamente como:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{d}{dt} e(t) \quad (8)$$

Donde:

- $u(t)$ es la señal de referencia.
- $e(t)$ es el error, es decir, la diferencia entre la referencia y la salida.
- K_p es la ganancia proporcional.
- K_i es la ganancia integral.
- K_d es la ganancia derivativa.

2.8.2. Ganancia proporcional

Esta ganancia es la encargada de generar una respuesta directamente proporcional al error presente en el sistema en cada instante de tiempo. La principal funcionalidad que tiene es reaccionar instantáneamente al cambio del error, reduciendo la diferencia entre la señal de referencia y la salida del sistema.

Según Ogata [12], la ganancia proporcional tiene un impacto directo en la rapidez de la respuesta del sistema. Un valor alto de esta ganancia reduce el tiempo de respuesta, pero puede provocar un exceso de oscilaciones e incluso que el sistema sea inestable. Por otro lado, un valor bajo genera una respuesta más lenta del sistema y aumenta el error en estado estacionario.

2.8.3. Ganancia integral

Esta ganancia es la encargada de eliminar el error en estado estacionario, acumulando la diferencia entre la señal de referencia y la salida con el paso del tiempo.

Nise [13] dice que la acción integral es fundamental cuando se requiere que el sistema alcance la referencia con gran exactitud después de una perturbación. Sin embargo, si su valor es demasiado alto, puede crear oscilaciones y un fenómeno llamado sobrecorrección, donde el sistema responde exageradamente al error acumulado.

2.8.4. Ganancia derivativa

Esta ganancia es la encargada de predecir el comportamiento futuro del error y amortiguar las oscilaciones que el sistema pueda presentar.

Según Dorf y Bishop en *Modern Control Systems* [14], la ganancia derivativa aumenta la estabilidad del sistema al reaccionar a cambios bruscos en el error y disminuir la velocidad de respuesta cuando es necesario. Sin embargo, si su valor es muy alto, el sistema puede inestabilizarse o volverse altamente sensible al ruido.

2.8.5. Implementación del control PID en la grúa viajera

Según Ogata [12], el uso del control PID permite aumentar la precisión en el movimiento del carro y minimizar los efectos de inestabilidad en el péndulo. Además, Dorf y Bishop [14] mencionan que la implementación del control PID en sistemas de grúas contribuye a suavizar los desplazamientos y evitar balanceos excesivos en la carga. En este prototipo, la carga corresponde al péndulo, que debe mantenerse en equilibrio estable.

El diseño del controlador PID en este sistema se deberá enfocar en:

- **Control de posición del carro:** Se debe regular la velocidad y posición del carro sobre la grúa viajera, asegurando que se desplace de forma suave, continua y sin oscilaciones no previstas.
- **Estabilización del péndulo:** Al ser un sistema en lazo cerrado, la retroalimentación del ángulo del péndulo debe ser usada para evitar que este oscile de forma no deseada.
- **Minimización del error en estado estacionario:** La parte integral del controlador debe compensar las posibles desviaciones en la posición final del carro y del péndulo.

3. Metodología

El desarrollo del prototipo mejorado de una grúa viajera se llevó a cabo mediante una metodología dividida en tres etapas principales: análisis teórico, diseño técnico e implementación física. Cada etapa incluyó actividades específicas que permitieron avanzar de manera estructurada y coherente hacia la construcción de un prototipo funcional.

3.1. Análisis teórico y modelado dinámico

Antes de iniciar el proceso de diseño y manufactura, se realizó una investigación exhaustiva sobre el comportamiento dinámico de una grúa viajera. Las actividades realizadas fueron:

- Revisión bibliográfica y técnica relacionada con el modelo dinámico de la grúa viajera.
- Obtención del modelo dinámico no conservativo de la grúa viajera.
- Linealización del modelo dinámico previamente obtenido.
- Obtención de las funciones de transferencia relevantes del sistema linealizado.

3.2. Diseño del prototipo mejorado

Posteriormente, se elaboró una propuesta de rediseño mecánico, considerando la integración con el sistema eléctrico y de control. Las actividades realizadas incluyeron:

- Identificación de las irregularidades y deficiencias en manufactura y operación del prototipo anterior.
- Diseño conceptual y detallado del sistema mecánico utilizando el software **SolidWorks**.
- Revisión y mejora iterativa del diseño en conjunto con el desarrollo del sistema eléctrico-electrónico.
- Obtención de planos y dibujos de ingeniería para cada componente mecánico diseñado.
- Elaboración de una lista de materiales y herramientas necesarias para la fabricación.
- Adquisición de materiales tales como placas de acero, cremallera, rodamientos lineales, motores, entre otros.

3.3. Proceso de manufactura y pintura

Con los planos y materiales definidos, se procedió a la fabricación del prototipo, siguiendo estas actividades:

- Corte de placas de acero a medida, realizado por un herrero con herramientas especializadas.

- Perforación de orificios en placas laterales con el taladro de banco ADIR 828 en el laboratorio K12, de acuerdo con el modelo 3D. Se realizaron orificios de 8 mm para el montaje de componentes.
- Perforación de placas del carro para fijación del motor, chumacera, rodamientos lineales y elementos electrónicos.
- Corte de la cremallera a medida con una segueta de grano grueso.
- Soldadura de placas laterales, base y carro, realizada por un herrero local.
- Lijado completo del prototipo con esmeriladora y disco laminado de 4.5”.
- Aplicación de primer anticorrosivo de secado rápido para garantizar adherencia.
- Aplicación de pintura negra brillante para metales.

3.4. Ensamblado y verificación del prototipo

Tras la manufactura y pintura, se realizó el ensamblado de los componentes funcionales:

- Montaje del motor, chumacera, rodamientos lineales, potenciómetros, eje y el péndulo.
- Uso de tornillos M3 para el ensamble preciso de las partes móviles y sensores.
- Integración del sistema eléctrico-electrónico con la estructura mecánica del prototipo.
- Verificación del correcto movimiento mecánico y alineación de componentes.
- Realización de pruebas de control básicas mediante un sistema de adquisición de señales.

4. Diseño y desarrollo del proyecto

Para lograr un resultado satisfactorio, se siguieron los pasos previamente definidos durante la metodología, aquí se presentan más a detalle y con algunos resultados.

4.1. Modelo dinámico de la grúa viajera

Primero, mediante aproximación no lineal, se tiene que obtener el modelo dinámico de la grúa viajera, para después linealizar dicho modelo.

4.1.1. Aproximación no lineal

Para obtener el modelo dinámico no lineal y no conservativo de la grúa viajera, se tomó como base el diagrama que se muestra en la figura 1.

Figura 1: Diagrama de referencia para el modelado.

Se hizo un análisis geométrico para obtener el vector de posición del sistema:

$$\text{Posición} = [x + l \sin(\theta), \quad l - l \cos(\theta)] \quad (9)$$

Al derivar la posición, se obtuvo la velocidad:

$$\text{Velocidad} = \left[\dot{x} + l \cos(\theta)\dot{\theta}, \quad l \sin(\theta)\dot{\theta} \right] \quad (10)$$

Después, se obtuvo la energía cinética del carro y del péndulo por separado, para después sumarlas; recordando que la energía cinética se define como $Ec = \frac{1}{2}mv^2$:

$$EcC = \frac{1}{2}M\dot{x}^2$$

$$\begin{aligned} EcP &= \frac{1}{2}m \left[\dot{x} + l \cos(\theta)\dot{\theta}, \quad l \sin(\theta)\dot{\theta} \right] \cdot \left[\dot{x} + l \cos(\theta)\dot{\theta}, \quad l \sin(\theta)\dot{\theta} \right]^T \\ &= \frac{1}{2}m \left(\dot{x}^2 + 2\dot{x}l \cos(\theta)\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2 \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} EcT &= EcC + EcP \\ &= \frac{1}{2}M\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m \left(\dot{x}^2 + 2\dot{x}l \cos(\theta)\dot{\theta} + l^2\dot{\theta}^2 \right) \\ &= \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \dot{x}ml \cos(\theta)\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 \end{aligned} \quad (11)$$

Ahora, para poder calcular el Lagrangiano, se necesita la energía potencial que se define como $Ep = mgh$. Recordemos que, de acuerdo con el diagrama de la figura 1, $h = l - l \cos(\theta)$, por lo tanto:

$$EpT = mgl(1 - \cos(\theta)) \quad (12)$$

Ya calculadas la energía cinética y potencial del sistema, se obtuvo el Lagrangiano, que se define como $L = EcT - EpT$:

$$L = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + \dot{x}ml \cos(\theta)\dot{\theta} + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2 - mgl(1 - \cos(\theta)) \quad (13)$$

Después, se procedió con el cálculo de la ecuación de Lagrange, recordando que se tiene que realizar para cada coordenada generalizada en el sistema. Además, al ser un modelo no conservativo, se le adicionará la función de disipación de Rayleigh, que para este caso, se define como $D = \frac{1}{2}b_x\dot{x}^2 + \frac{1}{2}b_\theta\dot{\theta}^2$.

Para coordenada generalizada "x":

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} + \frac{\partial D}{\partial \dot{x}} = \tau \quad (14)$$

Se calculó cada elemento:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dot{x}(M + m) + ml \cos(\theta)\dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \ddot{x}(M + m) + ml \cos(\theta)\ddot{\theta} - ml \sin(\theta)\dot{\theta}^2$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0$$

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{x}} = b_x \dot{x}$$

Esta sería la primera ecuación del sistema de ecuaciones que describe el sistema:

$$\ddot{x}(M + m) + ml \cos(\theta)\ddot{\theta} - ml \sin(\theta)\dot{\theta}^2 + b_x \dot{x} = \tau \quad (15)$$

Para coordenada generalizada "θ":

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) - \frac{\partial L}{\partial \theta} + \frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} = 0 \quad (16)$$

Se calculó cada elemento:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \dot{x}ml \cos(\theta) + ml^2 \dot{\theta}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = \ddot{x}ml \cos(\theta) - \dot{x}ml \sin(\theta)\dot{\theta} + ml^2 \ddot{\theta}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -\dot{x}ml \sin(\theta)\dot{\theta} - mgl \sin(\theta)$$

$$\frac{\partial D}{\partial \dot{\theta}} = b_\theta \dot{\theta}$$

Esta sería la segunda ecuación del sistema de ecuaciones que describe el sistema:

$$\ddot{x}ml \cos(\theta) + ml^2 \ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) + b_\theta \dot{\theta} = 0 \quad (17)$$

Por lo tanto, el sistema de ecuaciones dinámicas que describen el sistema, son las siguientes:

$$\begin{cases} \ddot{x}(M + m) + ml \cos(\theta)\ddot{\theta} - ml \sin(\theta)\dot{\theta}^2 + b_x \dot{x} = \tau \\ \ddot{x}ml \cos(\theta) + ml^2 \ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) + b_\theta \dot{\theta} = 0 \end{cases} \quad (18)$$

4.1.2. Linealización del modelo dinámico

Para linealizar un modelo dinámico, primero tenemos que hallar los puntos de equilibrio del sistema; esto se logra haciendo que las velocidades y aceleraciones del sistema sean 0 (esto indica que el sistema está en reposo):

$$\text{Variables de equilibrio: } \dot{\bar{x}} = 0, \quad \dot{\bar{\theta}} = 0, \quad \ddot{\bar{x}} = 0, \quad \ddot{\bar{\theta}} = 0, \quad \bar{\tau} = 0$$

Al reescribir las ecuaciones dinámicas obtenidas con anterioridad, el resultado es el siguiente:

$$\begin{cases} (0)(M + m) + ml \cos(\theta)(0) - ml \sin(\theta)(0)^2 + b_x(0) = 0 \\ (0)ml \cos(\theta) + ml^2(0) + mgl \sin(\theta) + b_\theta(0) = 0 \end{cases} \\ = \begin{cases} 0 = 0 \\ mgl \sin(\theta) = 0 \end{cases}$$

Observamos que solo queda $mgl \sin(\theta) = 0$, pero, si tomamos en cuenta que tanto la masa y longitud del péndulo, como la gravedad, son constantes, entonces, los puntos de equilibrio se reducen a los puntos en los cuales $\sin(\theta)$ se iguala a 0.

Con ayuda de la gráfica en la figura 2, podemos observar que los puntos en los que la onda senoidal interseca el eje θ ocurren cuando $\theta = n\pi$, donde $n \in \mathbb{Z}$. Físicamente, esto indica que existen dos posiciones de equilibrio para el péndulo: una cuando el péndulo apunta hacia abajo ($\theta = 0, 2\pi, \dots$) y otra cuando apunta hacia arriba ($\theta = \pi, 3\pi, \dots$).

Figura 2: Gráfica de $y = \sin(\theta)$.

Para este caso, se va a linealizar en el punto de equilibrio cuando el péndulo apunta hacia abajo, es decir, cuando:

$$\bar{\theta} = 0$$

que también es una variable de equilibrio.

Para linealizar el sistema de ecuaciones, se hará uso de la serie de Taylor. Este método consiste en derivar parcialmente las funciones no lineales respecto a las variables del sistema,

evaluarlas en los puntos de equilibrio y conservar solo los términos lineales. Matemáticamente se expresa como:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\bar{\mathbf{x}}}(\mathbf{x}\delta)$$

Recordamos que las variables de equilibrio son:

$$\dot{\bar{x}} = 0, \quad \dot{\bar{\theta}} = 0, \quad \ddot{\bar{x}} = 0, \quad \ddot{\bar{\theta}} = 0, \quad \bar{\tau} = 0, \quad \bar{\theta} = 0$$

Y que las ecuaciones dinámicas que describen el sistema son:

$$\begin{aligned} f_1 : \ddot{x}(M + m) + ml \cos(\theta)\ddot{\theta} - ml \sin(\theta)\dot{\theta}^2 + b_x \dot{x} - \tau &= 0 \\ f_2 : \ddot{x}ml \cos(\theta) + ml^2\ddot{\theta} + mgl \sin(\theta) + b_\theta \dot{\theta} &= 0 \end{aligned}$$

Primero, se realiza la evaluación de la función f_1 :

■ Para $\dot{\bar{x}}$:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial \dot{x}} \right|_{\dot{\bar{x}}}(\dot{x}_\delta) = b_x|_{\dot{\bar{x}}=0}(\dot{x}_\delta) = b_x \dot{x}_\delta$$

■ Para $\dot{\bar{\theta}}$:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial \dot{\theta}} \right|_{\dot{\bar{\theta}}}(\dot{\theta}_\delta) = -2ml \sin(\theta)\dot{\theta}|_{\dot{\bar{\theta}}=0}(\dot{\theta}_\delta) = 0$$

■ Para $\ddot{\bar{x}}$:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial \ddot{x}} \right|_{\ddot{\bar{x}}}(\ddot{x}_\delta) = (M + m)|_{\ddot{\bar{x}}=0}(\ddot{x}_\delta) = (M + m)\ddot{x}_\delta$$

■ Para $\ddot{\bar{\theta}}$:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial \ddot{\theta}} \right|_{\ddot{\bar{\theta}}}(\ddot{\theta}_\delta) = ml \cos(\theta)|_{\ddot{\bar{\theta}}=0}(\ddot{\theta}_\delta) = ml\ddot{\theta}_\delta$$

■ Para $\bar{\tau}$:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial \tau} \right|_{\bar{\tau}}(\tau_\delta) = -1|_{\bar{\tau}=0}(\tau_\delta) = -\tau_\delta$$

■ Para $\bar{\theta}$:

$$\left. \frac{\partial f_1}{\partial \theta} \right|_{\bar{\theta}}(\theta_\delta) = -ml \sin(\theta)\ddot{\theta} - ml \cos(\theta)\dot{\theta}^2|_{\bar{\theta}=0}(\theta_\delta) = 0$$

Por lo tanto, la función f_1 linealizada es:

$$\bar{f}_1 : (M + m)\ddot{x}_\delta + ml\ddot{\theta}_\delta + b_x \dot{x}_\delta - \tau_\delta = 0$$

Después se realiza la evaluación de la función f_2 :

- Para \dot{x} :

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial \dot{x}} \right|_{\dot{x}} (\dot{x}_\delta) = 0 \Big|_{\dot{x}=0} (\dot{x}_\delta) = 0$$

- Para $\dot{\theta}$:

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial \dot{\theta}} \right|_{\dot{\theta}} (\dot{\theta}_\delta) = b_\theta \Big|_{\dot{\theta}=0} (\dot{\theta}_\delta) = b_\theta \dot{\theta}_\delta$$

- Para \ddot{x} :

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial \ddot{x}} \right|_{\ddot{x}} (\ddot{x}_\delta) = ml \Big|_{\ddot{x}=0} (\ddot{x}_\delta) = ml \ddot{x}_\delta$$

- Para $\ddot{\theta}$:

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial \ddot{\theta}} \right|_{\ddot{\theta}} (\ddot{\theta}_\delta) = ml^2 \Big|_{\ddot{\theta}=0} (\ddot{\theta}_\delta) = ml^2 \ddot{\theta}_\delta$$

- Para $\bar{\theta}$:

$$\left. \frac{\partial f_2}{\partial \bar{\theta}} \right|_{\bar{\theta}} (\theta_\delta) = -\ddot{x}ml \sin(\theta) + mgl \cos(\theta) \Big|_{\bar{\theta}=0} (\theta_\delta) = mgl \theta_\delta$$

Por lo tanto, la función f_2 linealizada es:

$$\bar{f}_2 : ml\ddot{x}_\delta + ml^2\ddot{\theta}_\delta + mgl\theta_\delta + b_\theta\dot{\theta}_\delta = 0$$

Y el sistema de ecuaciones linealizadas que describe el sistema es:

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{x}_\delta + ml\ddot{\theta}_\delta + b_x\dot{x}_\delta = \tau_\delta \\ ml\ddot{x}_\delta + ml^2\ddot{\theta}_\delta + mgl\theta_\delta + b_\theta\dot{\theta}_\delta = 0 \end{cases} \quad (19)$$

4.2. Funciones de transferencia relevantes

Para este caso, las funciones de transferencia relevantes son 3:

1. Como salida la posición del carro.
2. Como salida la posición angular del péndulo.
3. Como salida la relación entre la posición del carro y la posición angular del péndulo ($x - l\theta$).

Hacemos uso de **MATLAB** para calcular las funciones de transferencia relevantes mediante el código 1.

```

1  clc; clear; close all;
2
3  % Variables simbólicas
4  syms M m l bx bth tau xdosp xp x thdosp thp th g u s
5  syms z1 z2 z3 z4 z1p z2p z3p z4p real
6
7  % Matriz de masa y lado derecho
8  MM = [(M + m), m*1;
9        m*1,      m*1^2];
10
11 MD = [tau - bx*xp;
12        -bth*thp - m*g*1*th];
13
14 % Multiplicación de matrices
15 MMinv = inv(MM);
16 Mult = simplify(MMinv * MD);
17
18 % Valores de la aceleración angular y lineal
19 VALxdosp = Mult(1);
20 VALthdosp = Mult(2);
21
22 % Ecuaciones de estado
23 z1p = z2;
24 z2p = subs(VALxdosp, [xp, thp, th, tau], [z2, z4, z3, u]);
25 z3p = z4;
26 z4p = subs(VALthdosp, [xp, thp, th, tau], [z2, z4, z3, u]);
27
28 % Vector de estados
29 Z = [z1; z2; z3; z4];
30 ZP = [z1p; z2p; z3p; z4p];
31
32 % Derivadas: A = dZP/dZ, B = dZP/du
33 A = jacobian(ZP, Z);
34 B = jacobian(ZP, u);
35
36 % Matriz (sI - A)^-1
37 I = sym(eye(4));
38 sIA = simplify(s * I - A);
39 invsIA = inv(sIA);
40
41 % Escogemos las salidas deseadas
42 C_carro = [1, 0, 0, 0];
43 C_pendolo = [0, 0, 1, 0];
44 C_gruaviajera = [1, 0, -1, 0];
45
46 % Funciones de transferencia deseadas
47 G_carro = C_carro * invsIA * B;
48 G_pendolo = C_pendolo * invsIA * B;
49 G_gruaviajera = C_gruaviajera * invsIA * B;

```

Código 1: Código de MATLAB para obtener las funciones de transferencia relevantes.

Las funciones de transferencia obtenidas mediante el código 1 son las siguientes:

Función de transferencia del carro:

$$G_{\text{carro}}(s) = \frac{s^2(ml^2) + sb_{\theta} + mgl}{s [s^3(mMl^2) + s^2(b_x ml^2 + b_{\theta}m + b_{\theta}M) + s(m^2gl + mMgl + b_{\theta}b_x) + b_x mgl]}$$

Función de transferencia del péndulo:

$$G_{\text{péndulo}}(s) = \frac{-s(ml)}{s^3(mMl^2) + s^2(b_x ml^2 + b_{\theta}m + b_{\theta}M) + s(m^2gl + mMgl + b_{\theta}b_x) + b_x mgl}$$

Función de transferencia de la grúa viajera:

$$G_{\text{grúa viajera}}(s) = \frac{s^2(2ml^2) + sb_{\theta} + mgl}{s [s^3(mMl^2) + s^2(b_x ml^2 + b_{\theta}m + b_{\theta}M) + s(m^2gl + mMgl + b_{\theta}b_x) + b_x mgl]}$$

Para mejorar la comprensión de las funciones de transferencia, se deben normalizar, ya que al tener el coeficiente principal del polinomio denominador igual a 1, todas las funciones de transferencia se presentan en un formato estándar. Esto hace que sea mucho más fácil comparar diferentes sistemas, incluso si tienen diferentes escalas o unidades.

Para lograr la normalización, se deben dividir todos los términos por mMl^2 , obteniendo así, las siguientes funciones de transferencia:

Función de transferencia del carro (forma normalizada):

$$G_{\text{carro}}(s) = \frac{\frac{m}{M}s^2 + \frac{b_{\theta}}{mMl^2}s + \frac{g}{Ml}}{s \left[s^3 + s^2 \left(\frac{b_x ml^2 + b_{\theta}(m+M)}{mMl^2} \right) + s \left(\frac{gl(m^2+mM) + b_{\theta}b_x}{mMl^2} \right) + \frac{b_x g}{Ml} \right]}$$

Función de transferencia del péndulo (forma normalizada):

$$G_{\text{péndulo}}(s) = \frac{-\frac{s}{Ml}}{s^3 + s^2 \left(\frac{b_x ml^2 + b_{\theta}(m+M)}{mMl^2} \right) + s \left(\frac{gl(m^2+mM) + b_{\theta}b_x}{mMl^2} \right) + \frac{b_x g}{Ml}}$$

Función de transferencia de la grúa viajera (forma normalizada):

$$G_{\text{grúa viajera}}(s) = \frac{\frac{2}{M}s^2 + \frac{b_{\theta}}{mMl^2}s + \frac{g}{Ml}}{s \left[s^3 + s^2 \left(\frac{b_x ml^2 + b_{\theta}(m+M)}{mMl^2} \right) + s \left(\frac{gl(m^2+mM) + b_{\theta}b_x}{mMl^2} \right) + \frac{b_x g}{Ml} \right]}$$

4.3. Diseño mecánico

El rediseño mecánico tuvo como objetivo corregir las deficiencias identificadas en versiones anteriores del prototipo. Se buscó garantizar rigidez estructural, precisión en el movimiento del carro y soporte adecuado para el péndulo. Para ello se emplearon materiales metálicos resistentes y componentes estándar, facilitando futuras reparaciones o ajustes. El diseño se modeló completamente en **SolidWorks**, permitiendo simular el ensamble, verificar interferencias y generar planos de manufactura. La figura 3 muestra las diferentes vistas del modelo 3D creado.

(a) Vista isométrica

(b) Vista trasera

(c) Vista frontal

(d) Vista superior

Figura 3: Diseño del prototipo mecánico desde diferentes perspectivas.

4.4. Desarrollo físico del prototipo

El desarrollo físico se realizó de acuerdo con los planos generados. La manufactura fue un proceso colaborativo con herreros locales y actividades realizadas dentro del laboratorio K12 de la unidad. Las placas fueron cortadas, perforadas, lijadas y pintadas. Se prestó especial atención a la alineación de los orificios y la calidad del acabado, con el objetivo de facilitar el ensamble mecánico y el montaje de sensores y actuadores.

Los materiales necesarios para la construcción final se enlistan en la tabla 1 y las herramientas necesarias se enlistan en la tabla 2.

Descripción	Cantidad	Longitud en cm (Si aplica)
Piñón de 6.35mm para cremallera módulo 1	1	-
Piñón de 4mm para cremallera módulo 1	1	-
Cople rígido de 6.35mm a 8mm	1	-
Rodamiento lineal de 8mm	2	-
Chumacera de 8mm	1	-
Cremallera módulo 1	1	50
Varilla lisa de 8mm	1	60
Placa de acero AISI 1010 (calibre 5/16")	2	15x7
Placa de acero AISI 1010 (calibre 11)	1	47x15
Placa de acero ASTM A36 (calibre 16)	1	13x7
Placa de acero ASTM A36 (calibre 16)	1	7x3
Collar de retención de 8mm	2	-
Comex 100 Primario secado extra rápido (1lt)	1	-
Comex Pintura para metales negro brillante (1lt)	1	-
Comex Thinner estándar (500ml)	1	-
Brocha 4"	1	-
Disco laminado	1	-
Broca para metal 8mm	1	-
Broca para metal 3mm	1	-
Tornillos M3 de diferentes longitudes	15	-

Cuadro 1: Materiales necesarios para el ensamblaje del modelo final.

Descripción	Cantidad
Taladro de banco ADIR 828	1
Esmeriladora angular	1
Soldadora inversora microalambre	1
Juego de llaves allen milimétricas	1
Dremel 7350 con puntas intercambiables	1

Cuadro 2: Herramientas necesarias para el ensamblaje del modelo final.

Con estos materiales, se procedió a realizar el ensamble del diseño creado que se muestra en la figura 3; para esto, se obtuvieron los planos de las piezas diseñadas, los cuales, se muestran en la figura 4.

(a) Plano de la base del modelo 3D diseñado.

(b) Plano del carro del modelo 3D diseñado.

Figura 4: Planos de piezas creadas mediante SolidWorks.

4.5. Ensamble final e integración de subsistemas

El ensamblaje del prototipo incluyó la fijación del motor principal, montaje de sensores de posición como potenciómetros, y alineación de los rodamientos lineales. Posteriormente, se integró el sistema eléctrico y electrónico, conectando el controlador con los actuadores y sensores.

4.6. Evaluación del modelo final

Para la validación del sistema mecatrónico completo, se realizaron 2 programas en **MATLAB Simulink**, esto con el objetivo de ser probado con ayuda de una tarjeta de adquisición de datos **dSpace DS1104**.

Nota: Para la creación de programas en Simulink y, posteriormente, crear una interfaz gráfica en controldesk donde se relacionen las variables, se siguió el manual creado en conjunto con Miguel Villegas De La Cruz. [15]

4.6.1. Prueba individual del carro y del péndulo

Con el primer programa, se comprobó el correcto funcionamiento del carro, es decir, se le indicaba una posición a la que debía llegar y el carro, con control proporcional, debía llegar a esa referencia; además, el mismo programa se reconfiguraba para probar el péndulo, es decir, se obtenía la posición del péndulo, se indicaba que la referencia era 0° y, al mover el péndulo, el carro debía desplazarse en sentido contrario al desplazamiento del péndulo, de igual forma, esta prueba se realizó exclusivamente con control proporcional.

El programa creado en **MATLAB Simulink** se muestra en la figura 5 y la interfaz de control para la tarjeta **dSpace DS1104** se muestra en la figura 6.

Figura 5: Diagrama de bloques Simulink para las pruebas individuales de control.

Figura 6: Interfaz gráfica en controldesk para las pruebas individuales de control.

4.6.2. Funcionamiento como grúa viajera

El programa, para verificar el comportamiento como grúa viajera, tiene la peculiaridad que recibe retroalimentación del carro y del péndulo para obtener la posición total, la cual tiene la siguiente relación matemática:

$$PosT = x - l\theta$$

Esto hace que el programa tome en cuenta ambas posiciones para hacer la relación y que el movimiento combinado del carro y del péndulo alcancen la posición de referencia.

El programa creado en **MATLAB Simulink** se muestra en la figura 8 y la interfaz de control para la tarjeta **dSpace DS1104** se muestra en la figura 7.

Figura 7: Interfaz gráfica en controldesk para las pruebas de control como grúa viajera.

Figura 8: Diagrama de bloques Simulink para las pruebas de control como grúa viajera.

Nota: Los bloques de Conversion, x-thetaL, PID y Grúa se muestran en las figuras 26, 27, 28 y 29 respectivamente en los apéndices.

5. Resultados

5.1. Modelo final manufacturado e integrado con los subsistemas eléctrico-electrónicos y de control

La figura 9 muestra las diferentes vistas del modelo resultante completo y la figura 10 muestra las diferentes vistas del carro.

(a) Vista isométrica izquierda

(b) Vista isométrica derecha

(c) Vista frontal

(d) Vista superior

Figura 9: Modelo resultante desde diferentes perspectivas.

(a) Vista isométrica del carro

(b) Vista superior del carro

(c) Vista lateral izquierda del carro

(d) Vista lateral derecha del carro

Figura 10: Carro del modelo resultante desde diferentes perspectivas.

5.2. Gráficas resultantes de las pruebas de control

Recordando que se crearon 2 programas, el de la figura 5, que hace la verificación del sistema por partes (carro y péndulo), y el de la figura 8, que hace la verificación del sistema completo como grúa viajera, los resultados de dichas pruebas, graficados mediante el código 2 en los apéndices, se muestran a continuación:

5.2.1. Pruebas de control individuales como carro y como péndulo

(a) Posición angular del péndulo en lazo abierto

(b) Error del péndulo en lazo abierto

Figura 11: Gráficas resultantes de la prueba del péndulo en lazo abierto.

(a) Posición angular del péndulo en lazo cerrado

(b) Error del péndulo en lazo cerrado

Figura 12: Gráficas resultantes de la prueba del péndulo en lazo cerrado.

En el experimento de la figura 11, se posicionó el péndulo inicialmente a 90° respecto a la referencia, posteriormente se inició la recolección de datos y, finalmente, se soltó el péndulo y se observaron los resultados.

En el experimento de la figura 12, se hizo el mismo procedimiento, pero al momento de recolectar los datos, se inició el programa en lazo cerrado, esto para que, con la retroalimentación del péndulo, se logre llegar a la referencia con mayor rapidez.

(a) Posición lineal del carro en lazo cerrado

(b) Error del carro en lazo cerrado

Figura 13: Gráficas resultantes de la prueba del carro en lazo cerrado.

En el experimento de la figura 13, se colocó el carro en un punto que se tomó como el 0 absoluto, para, posteriormente, colocar diferentes referencias a las cuales el carro debía llegar, estas referencias fueron:

$$\text{Referencias}(cm) : 10, -10, 0, 7,5, -7, 10, 0$$

5.2.2. Pruebas de control como grúa viajera

(a) Posición lineal del sistema en lazo cerrado

(b) Error del sistema en lazo cerrado

Figura 14: Gráficas resultantes de la prueba de la grúa viajera en lazo cerrado.

En el experimento de la figura 14, se colocó la grúa viajera en un punto que se tomó como el 0 absoluto, para, posteriormente, colocar diferentes referencias a las cuales el sistema debía llegar, estas referencias fueron:

$$\text{Referencias}(cm) : 10, -10, 5, -3, 7, 0$$

6. Análisis y discusión

En esta sección se analizan los resultados obtenidos tanto en las diferentes pruebas de control implementadas, como en la fabricación del prototipo mecánico. Se interpretan las gráficas de respuesta del sistema bajo control y se discuten los aciertos y desafíos durante el proceso de manufactura. El objetivo es evaluar la funcionalidad del prototipo y la eficacia del sistema de control en condiciones reales.

6.1. Manufactura del modelo

Durante la manufactura del modelo, se tomaron decisiones que no estaban previstas, esto debido a errores humanos, de cálculo o falta de consideraciones previas al ensamblaje.

La primera de las observaciones fue que, previo a perforar las placas del carro, se analizó el modelo de los rodamientos lineales obtenidos, los cuales presentan una alineación descentralizada para las roscas de los tornillos, resultando en un desplazamiento de aproximadamente 2mm respecto a los bordes laterales de la placa con mayor área del carro. Dicho desplazamiento se realizó para respetar el diseño original y que los rodamientos lineales no sobresalieran de la placa antes mencionada.

La segunda observación está relacionada con las placas laterales y cómo se unieron a la base del modelo. Para ubicar con precisión los orificios por donde pasaría la varilla lisa, se tomó como guía el modelo 3D previamente diseñado, y se perforaron en las posiciones indicadas. Sin embargo, al momento de soldar las piezas con un herrero local, no se tuvo el cuidado necesario para alinear correctamente la base con las placas laterales. Esto provocó que las placas quedaran ligeramente desfasadas, sobresaliendo más de lo previsto. Para corregir ese error y asegurar que la base del modelo quedara completamente plana, fue necesario lijar los sobrantes de material.

La tercera observación está relacionada con la soldadura de las placas del carro. En esta ocasión se acudió a un segundo herrero local, pero nuevamente no se logró la precisión deseada al unir las piezas. Como resultado, una de las placas, la que tiene mayor área, quedó desalineada y sobresalía ligeramente del borde frontal del modelo. Para solucionar este detalle, fue necesario lijar la zona hasta que quedara nivelada. Además, durante la manipulación, el herrero dobló accidentalmente la placa más grande, por lo que se intentó corregir ese error doblándola cuidadosamente en sentido contrario.

Dado que este proyecto se trata de un rediseño, es importante compararlo con el modelo anterior que ya existía en la unidad. Aquel prototipo presentaba varios problemas: los componentes no estaban bien alineados, algunos estaban mal calibrados, el diseño era innecesariamente complejo para funciones simples, ocupaba más espacio del necesario, tenía un exceso de tornillería y tenía partes expuestas que podían dañarse con facilidad. Con el nuevo modelo, se resolvieron todos estos inconvenientes. Además, se hizo un cambio en la forma de transmisión de potencia: se reemplazó la correa por un sistema de piñón y cremallera, con el fin de experimentar con una alternativa un poco más robusta y compleja.

6.2. Gráficas de control

Uno de los objetivos principales era la evaluación del sistema mecatrónico completo, por eso, se realizaron 3 pruebas de control: desplazamiento del carro, ajuste del péndulo con ayuda del carro y prueba completa como grúa viajera.

Las gráficas de la figura 13 muestran el desplazamiento del carro. Las referencias que se ingresaron (en centímetros) fueron: 10, -10, 0, 7,5, -7, 10, 0. Al observar los datos, se puede ver que tienen coherencia con lo esperado. Por ejemplo, al inicio, cuando se solicita que el carro se desplace a 10 cm, se aprecia un pico de error justamente de 10 cm, que va disminuyendo a medida que el carro se acerca a esa posición. En el segundo movimiento, donde se pasa de 10 cm a -10 cm, el error inicial es de -20 cm, lo cual también tiene sentido, ya que el carro debe recorrer una distancia de 20 cm en dirección contraria, de ahí el valor negativo.

Las gráficas de las figuras 11 y 12 muestran el ajuste del péndulo con ayuda del carro. En particular, la figura 11 corresponde a la prueba en lazo abierto, es decir, sin aplicar ningún tipo de control. Esto se logró poniendo la ganancia proporcional en cero. Como se puede ver, el péndulo oscila libremente y se va deteniendo únicamente por la fricción del sistema. El error en esta prueba es inversamente proporcional a la posición angular, lo cual es lógico: si el péndulo parte de 90° , para volver a la posición de referencia (0°), debe moverse 90° en sentido contrario, lo que genera un valor negativo del error.

Por otro lado, las gráficas de la figura 12 muestran la prueba en lazo cerrado, ya con control proporcional activo, en este caso con una ganancia de 2.5. El comportamiento del sistema es el esperado: al iniciar en 90° , el controlador actúa rápidamente para reducir el error, lo que produce un sobreimpulso de alrededor de 60° debido a la inercia. Sin embargo, el sistema detecta este exceso y responde con un movimiento en sentido contrario al del péndulo, logrando así estabilizarlo de forma rápida. Al igual que en la prueba anterior, el error sigue siendo inversamente proporcional a la posición angular.

Las gráficas de la figura 14 muestran el desplazamiento de la grúa viajera, que recordemos que la posición de la grúa viajera está dada por la relación $x - l\theta$. Las referencias que se ingresaron (en centímetros) fueron: 10, -10, 5, -3, 7, 0. Al observar los datos, se puede ver que tienen coherencia con lo esperado. Por ejemplo, al inicio, cuando se indica una referencia de 10 cm, se aprecia un pico de error de aproximadamente 12 cm, que va disminuyendo a medida que la grúa viajera se acerca a esa posición.

La diferencia de 2 cm entre la referencia y el error máximo resulta llamativa. Se ha notado que cada vez que el desplazamiento se realiza en el eje positivo, aparece, lo que parece ser, una ligera caída de voltaje, lo que el sistema interpreta como un desfase cercano a los 2 cm. Aunque no se identificó con certeza la causa de este comportamiento, se sospecha que podría estar relacionado con alguna pérdida en el sistema eléctrico o con una no linealidad del actuador. Este fenómeno merece una revisión más detallada en trabajos futuros.

En cuanto al segundo movimiento, donde se pasa de 10 cm a -10 cm, el error inicial es de -20 cm, lo cual también tiene sentido, ya que la grúa viajera debe recorrer una distancia de 20 cm en dirección contraria, de ahí el valor negativo.

7. Conclusiones y trabajo futuro

En general, el desempeño del prototipo fue el adecuado y funciona de buena forma con ensayos básicos de control, lo cual demuestra que los componentes usados, la alineación de los mismos y los procesos de manufactura resultaron de forma exitosa, por ende, se sortearon de forma adecuada los diferentes desafíos enfrentados durante el desarrollo del prototipo. Sin embargo, como en cualquier proyecto, siempre hay área de mejora, las cuales se enlistan a continuación:

- Diseñar un espacio definido dentro del modelo para integrar adecuadamente los subsistemas eléctricos y electrónicos, evitando improvisaciones o acomodos provisionales.
- Prestar más atención a la pintura y acabados, ya que en este modelo no se contaban con las herramientas ideales para lograr un acabado profesional.
- Siempre que sea posible, realizar personalmente procesos como la soldadura, ya que, si se busca un resultado preciso y de calidad, nada supera el cuidado que uno mismo puede tener.
- Fijar ciertos componentes de forma permanente y no con tornillos, para evitar que se aflojen durante las pruebas o el uso constante del prototipo.

Recordando que la finalidad principal de este modelo es servir como herramienta didáctica para que estudiantes de control puedan observar de forma tangible los efectos que tiene un controlador sobre un sistema físico, el trabajo a futuro más evidente es el diseño e implementación de un controlador más robusto y preciso. Esto incluye no solo elegir el tipo de controlador más adecuado para el sistema, sino también realizar una correcta sintonización de sus ganancias. Con ello, se busca maximizar el desempeño del sistema, mejorar su estabilidad y minimizar errores, permitiendo así una representación más clara y útil del comportamiento del control sobre un sistema real.

También se podrían analizar los subsistemas eléctrico-electrónicos y computacionales para poder rastrear la peculiaridad de lo que parece ser una caída de voltaje en el comportamiento de la grúa viajera al desplazarse en el eje positivo, ya que no se logró identificar la causa en este trabajo.

De igual forma se podrían incorporar sensores adicionales que permitan realizar mediciones más precisas o análisis en tiempo real, lo cual aumentaría las posibilidades académicas del sistema. Incluso se podría contemplar el uso de controladores más complejos, como los basados en lógica difusa, redes neuronales o control adaptativo en caso de que el prototipo siga evolucionando.

Referencias

- [1] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Industria manufacturera,” febrero 2025. Consultado en julio de 2025.
- [2] K. M. Lynch and F. C. Park, *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge University Press, 2017.
- [3] L. F. Luque-Vega, “Educational methodology based on active learning for mechatronics engineering students: Towards educational mechatronics,” *SciELO México*, 2019.
- [4] Statista, “La industria manufacturera en México – datos estadísticos,” noviembre 2024. Consultado en julio de 2025.
- [5] J. G. Palma Medina and J. A. Pizarro Fuentes, “Elaboración de un prototipo de puente grúa que simule el funcionamiento de uno de 5 toneladas,” 2024.
- [6] A. Rebollo Perdomo, “Análisis y diseño de una grúa viajera tipo bipuente,” 2013.
- [7] O. E. Cruz Montaña, “Análisis, diseño y selección de una grúa viajera tipo monopuente,” 2009.
- [8] C. U. López López, “Construcción de un prototipo experimental del péndulo invertido sobre un carro para el área de control,” 2011.
- [9] A. Pitrié, “Estudio, diseño y mejora de un puente grúa,” 2024.
- [10] R. G. Budynas and J. K. Nisbett, *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*. McGraw-Hill, 2019.
- [11] S. Kalpakjian and S. Schmid, *Manufactura, Ingeniería y Tecnología*. Pearson, 2017.
- [12] K. Ogata, *Modern Control Engineering*. Prentice Hall, 2010.
- [13] N. S. Nise, *Control Systems Engineering*. John Wiley & Sons, 8th ed., 2020.
- [14] R. C. Dorf and R. H. Bishop, *Modern Control Systems*. Pearson, 13 ed., 2017.
- [15] F.-A. Guillen-Chimal and M. Villegas-DeLaCruz, “Manual para dspace ds1104.” Zenodo, Aug. 2025.

Apéndices

Figura 15: Tendencia y variación mensual del personal ocupado por la industria manufacturera.

Figura 16: Porcentaje de automatización posible en México.

Figura 17: Exportaciones por entidad federativa mexicana.

Figura 18: Estructura de la grúa viajera creada por Jair Palma y Jordi Pizarro.

Figura 19: Gancho de la grúa viajera creada por Jair Palma y Jordi Pizarro.

Figura 20: Primer plano obtenido por Alejandro Rebolio.

Figura 21: Segundo plano obtenido por Alejandro Rebolio.

Figura 22: Tercer plano obtenido por Alejandro Rebolio.

Figura 23: Plano obtenido por Omar Cruz.

Figura 24: Diseño del prototipo experimental de César López.

Figura 25: Vista superior del modelo CAD obtenido por Augustin Pitré.

Figura 26: Bloque Conversion.

Figura 27: Bloque $x - \theta L$.

Figura 28: Bloque PID.

Figura 29: Bloque Grúa.

```

1  clc; clear; close all;
2  NombreArchivo;
3
4  % Extraer datos
5  t = NombreArchivo.X.Data;
6  err = NombreArchivo.Y(1).Data;
7  pos = NombreArchivo.Y(2).Data;
8
9  % Filtrar datos hasta x segundos
10 idx = t <= 100;
11 t = t(idx);
12 pos = pos(idx);
13 err = err(idx);
14
15 % Ruta
16 ruta = 'C:\Users\NombreUsuario\';
17
18 % Gráfica: Posición
19 fig1 = figure();
20 plot(t, err, 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0.4470 0.7410]);
21 grid on;

```

```
22 xlabel('Tiempo [s]', 'FontSize', 14, 'FontName', 'Times New Roman');
23 ylabel('Posición Lineal [cm]', 'FontSize', 14, 'FontName', 'Times New Roman');
24 title('Posición del sistema en lazo cerrado', ...
25       'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold', 'FontName', 'Times New Roman');
26 set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman');
27 box on;
28 saveas(fig1, fullfile(ruta, 'Posicion(...).png'));
29
30 % Gráfica: Error
31 fig2 = figure();
32 plot(t, pos, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.8500 0.3250 0.0980]);
33 grid on;
34 xlabel('Tiempo [s]', 'FontSize', 14, 'FontName', 'Times New Roman');
35 ylabel('Error [cm]', 'FontSize', 14, 'FontName', 'Times New Roman');
36 title('Error del sistema en centímetros', ...
37       'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold', 'FontName', 'Times New Roman');
38 set(gca, 'FontSize', 12, 'FontName', 'Times New Roman');
39 box on;
40 saveas(fig2, fullfile(ruta, 'Error(...).png'));
```

Código 2: Código de MATLAB para graficar los resultados obtenidos de las pruebas de control.